

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

SOTA

SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA
SERBIAN ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

IV KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

BEOGRAD 2 – 4. oktobar 2014.

BELGRADE 2 – 4 October 2014

**4th CONGRESS OF THE SERBIAN
ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION**

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Četvrti Kongres SOTA-e koji se održava od 2. do 4. oktobra 2014. godine u Beogradu.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini tri izuzetno uspešna kongresa. Organizacija četvrtog Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije. Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na IV Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja u predivnom Beogradu.

Dear colleagues, dear friends, it is my great honor and pleasure to invite you on behalf of the Serbian Orthopaedic Trauma Association (SOTA) to the Fourth SOTA Congress to be held between 2 and 4 October 2014 in Belgrade.

Since the founding of our organization in June 2007, we hosted three very successful congresses. Organizing the fourth SOTA Congress in these difficult times reiterates the need for an association of orthopaedic surgeons and traumatologists of Serbia. This congress is a result of a long and hard work and our desire to bring us together and steer us towards the common goal – a more successful treatment of our patients. We hope this congress with international participation will provide an opportunity for the selfless sharing and dissemination of new knowledge and experience, creative discussion and new friendships.

As President of the Serbian Orthopaedic Trauma Association, I have a pleasant duty to warmly welcome you to the 4th SOTA Congress and wish you success in future work, plenty of new contacts and enjoyable socializing in the beautiful Belgrade.

*Predsednik IV kongresa SOTA 2014 i predsednik SOTA
President of the 4th SOTA Congress 2014 and President of SOTA
prof dr / Prof. MD Marko Bumbaširević*

SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA
SERBIAN ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

IV KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO
TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
Beograd, 2 – 4. oktobar 2014.

ZBORNİK RADOVA
BOOK OF ABSTRACTS

4th CONGRESS OF THE SERBIAN
ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION
Belgrade, 2 – 4 October 2014

Pokrovitelj Kongresa / Under the Auspices of the

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Ministry of Health of Republic of Serbia

Organizator Kongresa / Congress Organiser

SOTA – Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija
SOTA – Serbian Orthopaedic Trauma Association

Predsednik SOTA / President of SOTA

prof dr Marko Bumbaširević

Predsednik Kongresa / President of Congress

prof dr Marko Bumbaširević

Organizacioni Odbor Organising Committee

po abecednom redu
in alphabetical order

Zoran Baščarević
Marko Bumbaširević
Mihajlo Ille
Marko Kadija
Aleksandar Lešić
Ljubica Mićunović
Zdeslav Milinković
Darko Milovanović
Milorad Mitković
Agnica Petković
Zoran Popović
Branko Ristić
Dragan Savić
Kenan Senohradski
Slaviša Zagorac

Naučni odbor Scientific Committee

po abecednom redu
in alphabetical order

Zoran Baščarević
Marko Bumbaširević
Manuel Cassiano-Neves
Pierre Hoffmeyer
Marko Kadija
Per Kjaersgaard-Andresen
Karl Knahr
Aleksandar Lažetić
Aleksandar Lešić
Keith DK Luk
Miroslav Milankov
Milorad Mitković
Zoran Popović
Branko Ristić
Dragan Savić
Marius Scarlat
Slobodan Slavković
Satoshi Toh
Čedomir Vučetić
Milimir Košutić

Predavači, moderatori i organizator Kongresa Faculty

po abecednom redu
in alphabetical order

Sladana Anđelković	Konstantinos Malizos
Henry D. E. Atkinson	Slavko Manojlović
Zoran Baščarević	Radovan Manojlović
Zoran Blagojević	Ljubica Mićunović
Veselin Bojat	Miroslav Milankov
Branko Bojović	Saša Milenković
Marko Bumbaširević	Zdeslav Milinković
Manuel Cassiano Neves	Ivan Milošević
Goran Čobeljić	Milorad Mitković
Ivan Diklić	Agnica Petković
Matej Drobnič	Zoran Popović
Aleksandar Đorđević	Branko Ristić
Joerg Franke	Jordan Saveski
Alexandru Georgescu	Dragan Savić
Predrag Grubor	Marius Scarlat
Pierre Hoffmeyer	Nemanja Slavković
Mihajlo Ille	Panayotis Soucacos
Aleksandar Jakovoljević	Milan Stanković
Marko Kadija	Milan Stevanović
Igor Kaftandziev	Vladan Stevanović
Karl Knahr	Luben Stocov
Milimir Košutić	Zlatko Temelkovski
Aleksandar Lažetić	Satoshi Toh
Luke Leenen	Čedomir Vučetić
Aleksandar Lešić	Zoran Vučinić
Nenad Lujčić	Čedo Vučković
Keith DK Luk	

PRELOMI TIBIJALNOG PILONA ZBRINUTI SPOLJAŠNJIM FIKSATOROM

**Predrag Rašović, Vladimir Harhaji, Aleksandar Lažetić, Dragan Savić,
Ivica Lalić, Mirko Obradović**

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCV- Novi Sad

Uvod: Prelomi pilona čine oko 7-10% od ukupnog broja preloma tibije, odnosno, nešto manje od 1% od ukupnog broja preloma donjih ekstremiteta. U većini slučajeva nastaju traumom visokog intenziteta, najčešće prilikom padova sa visine i u saobraćajnim udesima, mda mogu nastati i traumom niskog intenziteta, najčešće prilikom padova u nivou, pretežno kod starije populacije. Veoma često (30%) su udruženi sa drugim prelomima (kalkaneus, kičmeni stub, talus, tibijalni plato, prelomi karličnog prstena....).

Materijal i metode: U našem radu je obuhvaćeno 20 pacijenata operisanih metodom spoljašnje fiksacije koji su povredjeni u prošlih godinu i po dana. U više od polovine ukupnog broja operisanih pacijenata, rađena je i neka od metoda osteosinteze fibule. Prelomi su klasifikovani prema AO/OTA klasifikaciji. Pacijenti su redovno rendgenološki praćeni (7 dana, mesec dana, 3 meseca i 6 meseci nakon operacije). Do skidanja spoljašnjeg fiksatora, a to je u proseku bilo 3,5 meseci nakon operacije, pacijenti su bili bez oslonca na operisanu nogu. Potom je postavljan gips za hod koji su u proseku nosili mesec dana. Po skidanju imobilizacije, pacijenti su upućivani na fizikalni tretman.

Rezultati: Funkcija skočnog zgloba je procenjivana pomoću AOFAS skora (bodovni sistem Američke ortopedske asocijacije za stopalo i skočni zglob). Najlošiji AOFAS score je bio 58, a najbolji 90. Prosečan skor je bio 71, što postignute rezultate svrstava u dobre.

Zaključak: Spoljašnja fiksacija se u našem radu pokazala kao pouzdana metoda, veoma laka za samo izvodjenje, te lako postoperativno praćenje pacijenata. Ukoliko se u obzir uzme opšte vladajuća činjenica da se od ovih preloma, lećenih na bilo koji način, ne trebaju očekivati idealni rezultati, ova metoda još više dobija na značaju.

Ključne reči: Spoljašnja fiksacija, pilon tibije, AOFAS, Ruedi-Algower